

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК 711.4

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX

Салиева Ноиля Мухамедовна

Докторант Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета, 140147, г. Самарканд, ул. Лолазор, 70 E-mail: noilya.salieva@mail.ru

Annotatsiya: Bir guruh binolar atrofida qo'ymalarini modellashtirish shamol tunnelida yoki CFD gaz dinamikasining hisoblash usullaridan foydalangan holda o'rganiladi. Shamol tunnelida tadqiqot o'tkazish ko'p mehnat va vaqtni talab qiladi, bu borada CFD modellashtirish eng samarali hisoblanadi. Shuning uchun virtual laboratoriyada simulyatsiya modelini yaratish va tayyorlash ko'p qavatli turar-joy binosida o'rganishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Annotation: Modeling of air flows around a group of buildings is investigated in a wind tunnel, or using computational methods of CFD gas dynamics. Conducting research in a wind tunnel requires a lot of labor and time, in this regard, CFD modeling is the most effective. Therefore, the creation and preparation of a simulation model in a virtual laboratory greatly facilitates the study, in the case of a high-rise residential buildings.

Аннотация: Моделирование воздушных потоков вокруг группы зданий исследуется в аэродинамической трубе, либо с использованием вычислительных методов CFD газодинамики. Проведение исследований в аэродинамической трубе требуют больших затрат труда и времени, в связи с этим CFD-моделирование является наиболее эффективным. Поэтому, создание и подготовка имитационной модели в виртуальной лаборатории, во много раз облегчает проведение исследования, в случае с многоэтажной жилой застройкой.

Ключевые слова: многоэтажная застройка, скорость ветра, CFD-моделирование, ветровой режим, имитационная модель, микроклимат, воздушный поток.

В настоящее время существует необходимость тщательного учёта микроклимата местности на этапе проектирования, поэтому использование численного моделирования в условиях жаркого климата актуально. [1 (N., 2020)]

Исследуется участок территории многоэтажной жилой застройки (12-24 этажный) микрорайона Карасув, являющийся одним из современных жилых массивов Самарканда. [2]

Первостепенной задачей является изучение микроклимата пространства данной группы зданий. Использовалась стандартная $k - \varepsilon$ модель турбулентного течения газа, основанная на решении уравнения Навье-Стокса по Рейнольдсу в виде:

$$\rho(u \cdot \nabla)u = \nabla \cdot [-\rho I + (\mu + \mu_T)(\nabla u + (\nabla u)^T)] - \rho \beta k + \rho \beta \varepsilon$$

$$\nabla \cdot (\rho u) = 0$$

где ρ — плотность,

μ — динамический коэффициент вязкости жидкости или газа,

μ_T — турбулентная вязкость,

u — характерная скорость потока,

l — характерный линейный размер.

[3 (Saddok Houda, Rafik Belarbi, Nouredine Zemmouri, 2017)]

Так как расчётная область в Ansys Design Modeler составляет не более 1 м^3 , для увеличения размеров области рабочего пространства подключена поддержка больших размеров моделей. В этом случае возможный объём расчётной области увеличивается до 1000 км^3 .

Высота зданий равна 47 м., то размер расчётной области принимается 6-ти кратным высоте зданий, соответственно 282 м. Расстояние между любым краем домена и здания должно быть не менее, чем в пять раз больше характерной высоты здания, как показано на рисунке 1. [4,5]

Расстояние по направлению восточного ветра в 10 раз больше высоты, а высота

домена в 6 раз больше высоты здания. Объём домена атмосферы составляет $947,81 \times 690,5 \times 282$ (м.), включая все остальные объекты и прилегающие территории.

Полная сетка состоит из следующих элементов: ячеек - 2758588, узлов – 713077, с размерностью 32,232 м.

Рис.1 Геометрическая модель
 Рис.2 Граничные условия

Рис.3. Расчётная сетка модели: а) вид в плане; б) вид с основания кверху в разрезе

Метаданные конечно-элементной сетки модели

Таблица 1

Наименование домена	Геометрические характеристики домена	
	Твёрдый	Газообразный
Объём	25192 m ³	1,8426e+008 m ³
Центроид X	10,008 m	-4,2299 m
Центроид Y	-52,823 m	-0,25313 m
Центроид Z	23,5 m	141,19 m
Метаданные		
Узлы	26085	463251
Элементы	22954	2477896

Условие течения воздушного потока восточное, как самое преобладающее в июле

месяце, со скоростью ветра на входе, равной 1,3 м/с как показано на рисунке 2.

Сетка (Рис.3) выполнена в Ansys Meshing — это универсальный сеточный генератор, интегрированный в расчетную среду Ansys Workbench. Метаданные конечно-элементной сетки приведены в таблице 1. Сеточная модель по форме ячеек и расположению – смешанная, участки сгущений вокруг зданий (Рис.3).

С помощью инструмента Ansys 2022R2 Student исследуемая модель подготовлена для получения дальнейших результатов о микроклиматических и экологических условиях одного из участка высокоэтажной жилой застройки.[6]

Основная цель данного исследования заключается в улучшении жизнедеятельности организма города с точки зрения архитектурно-планировочных решений, естественной вентиляции территорий и экологической составляющей в процессе разработки генерального плана города, так как необходимо условие корреляции поведения пространственной окружающей системы и их сопоставимости с нормативными стандартами.

Литература

1. (N., 2020)Mukhamedovna S. N. Computer Simulation of Wind Flow in the Urban Residential Planning Stage //International Journal of Engineering Research and Technology. – 2021. – Т. 13. – №. 12. – С. 4846-4848.

2. Салиева Н.М. Архитектурно-климатические параметры для изучения

аэрационного режима многоэтажной жилой застройки в Самарканде. НТЖ ВАК «Проблемы архитектуры и строительства» ISSN 2901-5004. – Самарканд: СамГАСУ, №4 2022, стр.26-28

3. Saddok Houda, Rafik Belarbi, Noureddine Zemmouri, A CFD Comsol model for simulating complex urban flow, Energy Procedia, Volume 139, 2017, p.373-378, ISSN 1876-6102,

<https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.11.224>.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217356357>).

4. Franke J, Hellsten A, Schlünzen H, and Carissimo B. Best Practice Guideline for the CFD simulation of flows in the urban environment: COST Action 732: Quality Assurance and Improvement of Microscale Meteorological Models. Tech. Rep. ISBN 3-00-018312-4, COST Office Brussels; 2007.

5. Tominaga Y, Mochida A, Yoshie R, Kataoka H, Nozu T, Yoshikawa M, and Shirasawa T. AIJ guidelines for practical applications of CFD to pedestrian wind environment around buildings. J. Wind Eng. Ind. Aerodyn; 2008; 96 (10-11), p. 1749-1761

6. Салиева Н.М. Моделирование воздушного потока в программном комплексе Ansys Fluent. Сборник международной научно-практической конференции. – Самарканд: СамГАСУ, 2023.

36.	Жураев Уктамжон Шавкатович, Ходжиматова Гулноз Дилшодбек кизи, КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА	157-159
37.	Salimov Orifjon Muslimovich ¹ , Fayzullayeva Nodira Nayimovna ² , SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI	160-- 163
38.	Baxodir Gaibbayevich Matchonov, MADANIY MEROSNI TAMIRLASH, SAQLASH VA UN DAN OQILONA FOYDALANISH	164-167
39.	Khaydarov Shokhbozjan Zukhrudin ugli, Berdikulov Azamat Adhamovich FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE CITY	168-172
40.	<i>И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ж.Р. Сабиров,</i> АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	173-175
41.	Мирзаев Д.М., Кучимова Л. СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ	176-178
	2-SHO'BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TECHNOLOGIYALARNI QO'LLASH"	
42.	Пиров Мустахим Саидович, ВЛИЯНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ МЕГАПОЛИСА	179-185
43.	Каграманов Ю. А., ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРО-ГИДРОДИНАМИКИ В РЕШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	186-189
44.	¹ Аимбетов И.К., ² Бекимбетов Р.Т., ² Аимбетов К.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ Г. НУКУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ	190-192
45.	Beknazarov M.B., Boynazarov M.M. SHAHARSOZLIKDA JAMOAT BINOLARI VA INSHOOTLARI MARKAZLARINI LOYIHALASH - ME'YORLAR, QOIDALAR, BINOIARNING MAQSADI VA BINOLARNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR	193-196
46.	<i>Ж.Н.Ганиев, Ж.М. Хамидов,</i> ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРСОЗЛИКДА “ГУМБАЗ ОСТИДАГИ ШАҲАР” КОНСЕПСИЯСИНИ ЙИРИК БИНО ВА ИНШОАТЛАРДА ЛОЙИҲАЛАНИШИ	197-199
47.	<i>Jurayev O.J., Qayumova L.Sh., Norullayev A.SH</i> ASETATSELLYUZA MEMBRANALARINI POLIMER QO'SHIMCHALARI YORDAMIDA SORBSION QOBILYATINI ANIQLASH.	200-202
48.	<i>Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich, Eshmurodov Orif Abilqosimovich,</i> POL O'RNATISHDA E'TIBORGA OLINADIGAN MUOMMOLAR.	203-205
49.	Искендеров Бахтияр Кауендерович, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ НУКУССКОГО РАЙОНА	206-208
50.	To'tiyov Egamberdieva, Oxunjonov A., Iminjonova D., - SHAHARSOZLIK QURILISHIDA NAOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YECHIMLARI	209-212
51.	Салиева Ноиля Мухамедовна, - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX	213-215
52.	Тулаков Элмурод Саломович, Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИНАЁТГАН БИНОЛАРНИ МУКАММАЛ	216-219